

УДК 004.4'2

DOI 10.5281/zenodo.15410170

Научная статья

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ARCHITECTURAL APPROACHES TO MEDICAL INFORMATION SYSTEMS: A COMPARATIVE ANALYSIS FOR ESSENTIAL MEDICINES SYSTEMS

ПОПОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ,

Тулский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

POPOV MAKSIM DMITRIEVICH,

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University.

В статье рассматриваются архитектурные подходы к разработке цифровых медицинских систем, предназначенных для автоматизации процесса получения жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Анализируются преимущества и ограничения монолитной, клиент-серверной, микросервисной, сервис-ориентированной (SOA) и serverless-архитектур в контексте обеспечения доступности и эффективности логистики медикаментов. Особое внимание уделяется простоте разработки, масштабируемости, стоимости внедрения, гибкости, отказоустойчивости, поддерживаемости и возможности интеграции с внешними сервисами. Дополнительно рассматриваются вопросы соответствия архитектурных решений требованиям информационной безопасности и защиты персональных медицинских данных, что критично для медицинских систем. Представленные решения сопровождаются примерами практической реализации, что позволяет выбрать наиболее подходящий архитектурный подход в зависимости от масштаба и требований проекта.

The article discusses architectural approaches to the development of digital medical systems designed to automate the process of obtaining vital medicines (VED). The advantages and limitations of monolithic, client-server, micro-service, service-oriented (SOA) and serverless architectures are analyzed in the context of ensuring the availability and efficiency of drug logistics. Special attention is paid to ease of development, scalability, cost of implementation, flexibility, fault tolerance, maintainability and the possibility of integration with external services. Additionally, the issues of compliance of architectural solutions with the requirements of information security and protection of personal medical data, which is critical for medical systems, are considered. The presented solutions are accompanied by practical implementation examples, which allows you to choose the most appropriate architectural approach depending on the scale and requirements of the project.

Ключевые слова: архитектура информационных систем, ЖНВЛП, микросервисная архитектура, монолитная архитектура, serverless, SOA, клиент-сервер.

Key words: information system architecture, essential medicines, microservices architecture, monolithic architecture, serverless, SOA, client-server.

В современном здравоохранении одной из важнейших задач является обеспечение пациентов жизненно необходимыми лекарственными препаратами (ЖНВЛП). Своевременное получение таких лекарств играет решающую роль в поддержании здоровья и жизни пациентов, особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями или нуждается в экстренном лечении. Однако процесс получения ЖНВЛП часто осложняется бюрократическими барьерами, неэффективной логистикой и недостаточной координацией между ключевыми участниками: медицинскими учреждениями, аптеками и самими пациентами. На фоне роста числа заболеваний, требующих постоянного или срочного медикаментозного лечения [2; 12], вопросы своевременного и упрощённого доступа к препаратам приобретают всё большую значимость. Эти обстоятельства обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации процессов, связанных с маршрутом рецепта – от момента его выписки до получения препарата пациентом.

Современные медицинские информационные системы переходят от парадигмы простых учётных решений к комплексным цифровым платформам, ориентированным на пациента [5, с. 127]. Такие системы включают в контур цифрового взаимодействия не только медицинских работников и аптечные учреждения, но и самих пациентов, позволяя им участвовать в управлении своим лечением и доступе к препаратам.

Вместе с тем наблюдается стремительное увеличение количества электронных устройств, подключённых к сети Интернет, что приводит к росту нагрузки на веб-сервисы и обостряет проблемы масштабируемости. В этих условиях разработка информационных систем требует особенно тщательного подхода к проектированию архитектуры, чтобы обеспечить устойчивость, гибкость и способность к развитию в условиях возрастающих требований [10].

Решением данных проблем становится разработка специализированных информационных систем, способных эффективно координировать действия всех участников, обеспечивать прозрачность и предсказуемость логистики, а также повышать доступность лекарств за счёт более точного учёта их наличия и возможности предварительного бронирования. Однако успех внедрения таких систем напрямую зависит от выбора подходящей архитектуры программного обеспечения – именно архитектура определяет масштабируемость, отказоустойчивость, возможность интеграции с внешними сервисами и удобство развития системы.

В последние годы исследование архитектурных подходов к созданию информационных систем для здравоохранения приобретает всё большее внимание, что связано с необходимостью повышения эффективности работы медицинских учреждений и доступности жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В рамках этой области были предложены различные архитектурные модели, включая монолитные, клиент-серверные, микросервисные, сервис-ориентированные и serverless-архитектуры.

К примеру, исследование [2] подчеркивает эффективность монолитных систем на начальных этапах внедрения в малых медицинских учреждениях, в то время как работы [5, с. 127] отмечают рост интереса к микросервисной архитектуре для крупных систем, требующих высокой масштабируемости. В частности, микросервисный подход доказал свою эффективность в таких крупных проектах, как система здравоохранения Пироговского центра, которая использует микросервисную архитектуру для интеграции с различными внешними системами и реестрами лекарств [6]. В то же время, по мнению [9, с. 223], использование микросервисов требует значительно более сложного управления, что может быть затруднительно для малых и средних систем.

Некоторые исследования также акцентируют внимание на важности соблюдения стандартов безопасности и защиты персональных данных в медицинских информационных системах, что является критически важным в контексте автоматизации получения ЖНВЛП. В частности, работы [10; 11] анализируют проблемы безопасности при внедрении новых тех-

нологий в медицинские системы, подчеркивая необходимость интеграции решений, которые соответствуют строгим нормативным требованиям, таким как Федеральный закон РФ №152-ФЗ «О персональных данных».

Таким образом, хотя существующие исследования уже предлагают полезные рекомендации по выбору архитектуры для медицинских систем, вопрос выбора подходящей модели для автоматизации получения ЖНВЛП остаётся недостаточно изученным, особенно в контексте применения новых архитектурных решений, таких как serverless.

Обзор архитектурных подходов.

Монолитная архитектура.

Монолитная архитектура представляет собой традиционный подход к проектированию приложений, при котором все компоненты системы – от пользовательского интерфейса до обработки бизнес-логики и доступа к данным – разрабатываются и разворачиваются как единое целое. В контексте создания информационной системы для автоматизации получения жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) монолитный подход может быть эффективным на начальном этапе, особенно для небольших систем, обслуживающих ограниченное количество пользователей. Например, он подходит для разработки решения для одной поликлиники или небольшой сети аптек, где терапевты выписывают электронные рецепты, пациенты выбирают аптеки для получения препаратов, а фармацевты подтверждают наличие лекарств.

Основным преимуществом монолитной архитектуры является ее относительная простота в разработке и развертывании: все компоненты тесно интегрированы, а взаимодействие между ними осуществляется внутри одного приложения. Однако по мере роста нагрузки, увеличения числа пользователей и появления новых требований монолитная архитектура становится менее удобной: любое изменение или масштабирование требует переработки всего приложения.

Монолит целесообразно использовать для проектов с узконаправленными задачами [9, с. 223] или ограниченным масштабом, а также на первом этапе создания системы ЖНВЛП, с последующим переходом на более гибкие архитектуры.

Клиент-серверная архитектура.

Клиент-серверная архитектура предполагает четкое разделение между клиентской частью, которая отвечает за взаимодействие с пользователем, и серверной частью, где обрабатываются все бизнес-процессы и осуществляется работа с данными. При проектировании цифровой системы для ЖНВЛП этот подход позволяет организовать централизованное хранение рецептов, управление заявками на лекарства и интеграцию с аптечными базами данных. Клиент-серверная модель особенно эффективна для региональных проектов, охватывающих несколько медицинских учреждений и аптек. Например, система может предоставлять врачам возможность выписывать электронные рецепты, пациентам – выбирать аптеки с доступными препаратами через личный кабинет, а фармацевтам – обновлять информацию об остатках.

Клиент-серверный подход обеспечивает удобство масштабирования серверной инфраструктуры и возможность обновления клиентских приложений без изменения серверной логики. Однако при росте числа пользователей может возникнуть нагрузка на серверы, требующая балансировки нагрузки и оптимизации производительности.

Таким образом, данный подход особенно подходит для средних по масштабу систем, которые планируют постепенное расширение.

Микросервисная архитектура.

Микросервисная архитектура предполагает разделение приложения на небольшие независимые сервисы, каждый из которых выполняет четко определённую бизнес-функцию. Эти сервисы разрабатываются, развёртываются и масштабируются отдельно друг от друга.

Коммуникация между сервисами происходит по сетевым протоколам (например, REST API, gRPC, AMQP). Каждый микросервис имеет собственную базу данных или хранилище данных, что способствует слабой связанности компонентов. Такой подход позволяет легко внедрять новые технологии и масштабировать отдельные части системы в зависимости от нагрузки [10].

Для информационной системы ЖНВЛП это может означать создание отдельных сервисов для управления выпиской рецептов, обработки аптечных данных, резервирования лекарств, управления уведомлениями и работы с пользовательскими профилями. Применение микросервисов позволяет независимо масштабировать наиболее нагруженные компоненты – например, сервис бронирования лекарств в периоды пиковых обращений. Конкретным кейсом применения является построение распределенной системы, где в случае выхода из строя одного сервиса, например, уведомлений, остальные компоненты продолжают функционировать без сбоев.

Ключевым преимуществом микросервисов является лёгкость интеграции с внешними сервисами, такими как государственные реестры или системы ЭМК (EMR), благодаря стандартизированным API. Примером является система Пироговского центра, которая использует микросервисную архитектуру для взаимодействия между врачами, пациентами и аптечными пунктами с интеграцией в ЕГИСЗ и другие системы учёта лекарств [6].

Гибкость и независимость микросервисов делают их идеальными для внедрения новых функций. Однако управление большим числом сервисов требует внедрения систем оркестрации, которые обеспечивают автоматизированное управление развертыванием, масштабированием и координацией. Также необходимо использовать системы мониторинга и обеспечения безопасности межсервисных взаимодействий.

Микросервисный подход особенно актуален при создании распределённых медицинских систем, таких как ИС для ЖНВЛП. Каждая бизнес-функция, например, выписка рецептов или резервирование лекарств, может быть выделена в отдельный сервис. Это облегчает разработку, масштабирование и сопровождение системы. Например, сервис уведомлений можно адаптировать под разные каналы связи (SMS, e-mail, push), не затрагивая остальные компоненты системы.

Для предотвращения дублирования кода такие функции, как аутентификация, шифрование и обработка ошибок, могут быть реализованы в виде общих серверных модулей, доступных всем микросервисам. В архитектуру можно также включить API Gateway – глобальный распределитель маршрутов, который обеспечит единую точку доступа, маршрутизацию запросов, централизованную аутентификацию и агрегацию данных от нескольких сервисов [1, с. 199]. В некоторых случаях может быть применён комбинированный подход, когда основная логика системы централизована, а высоконагруженные или интеграционные компоненты реализуются как отдельные микросервисы.

Такой подход повышает устойчивость к отказам, улучшает интеграцию с внешними источниками данных (например, с региональными реестрами остатков лекарств) и упрощает адаптацию системы к изменениям в нормативном регулировании сферы здравоохранения [11].

В итоге микросервисная архитектура является оптимальным выбором для масштабируемых и долгосрочных проектов, охватывающих большие территории и количество пользователей.

Сервис-ориентированная архитектура (SOA).

SOA предполагает построение системы на основе набора взаимодействующих сервисов, каждый из которых реализует определённый бизнес-процесс или бизнес-функцию. Сервисы обмениваются сообщениями через стандартизированные протоколы (например, SOAP, XML, JSON). SOA ориентирована на повторное использование сервисов в различных прило-

жениях и процессах. SOA делает упор на организацию бизнес-процессов как комбинации сервисов, управляемых через централизованные оркестраторы и шины сообщений [8, с. 231].

В системе автоматизации ЖНВЛП SOA позволяет легко интегрировать различные модули, такие как электронная выписка рецептов, обработка данных аптек и обмен данными с государственными регистрами лекарственных средств. Например, система может агрегировать данные о наличии препаратов из множества аптек и одновременно взаимодействовать с национальными медицинскими базами данных.

Одним из характерных кейсов применения SOA является ситуация, когда требуется объединить множество разрозненных систем разных медицинских учреждений и аптечных сетей в единую экосистему с минимальными затратами на адаптацию. Преимущества SOA заключаются в высокой степени стандартизации процессов и облегчении интеграции, однако стоимость построения и поддержки шины обмена сообщениями может быть высокой, а сама архитектура усложняет реализацию новых функциональных возможностей. Поэтому SOA наиболее оправдана для проектов, требующих активного взаимодействия с множеством внешних систем.

Serverless-архитектура.

Serverless-архитектура представляет собой модель, при которой разработчик создает отдельные функции, которые автоматически выполняются в ответ на события, а масштабирование и управление инфраструктурой берет на себя облачный провайдер. Приложение состоит из набора событийно-ориентированных функций, которые запускаются только при наступлении определённого события и выполняются в изолированной среде. С точки зрения разработчика, работа с serverless-системами сводится к написанию кода и его развёртыванию без необходимости думать о физической или виртуальной инфраструктуре. Это значительно повышает продуктивность команды, ускоряет реализацию CI/CD-процессов и позволяет быстро развёртывать функции в тестовых и боевых средах.

Serverless-подход обеспечивает автоматическое масштабирование в зависимости от текущей нагрузки: если функция не используется – ресурсы не расходуются, при росте количества запросов – масштабирование происходит автоматически. Это делает архитектуру особенно подходящей для приложений с переменной нагрузкой и небольшими по объёму вычислительными задачами.

Преимущества serverless заключаются в высокой масштабируемости, снижении затрат на поддержку серверов и способности обрабатывать всплески активности без предварительного планирования инфраструктуры. Тем не менее, serverless-архитектура имеет и ограничения – например, по длительности выполнения функций или сложности управления зависимостями между событиями. Поэтому она особенно эффективна как дополнение к основной архитектуре системы для реализации вспомогательных, но критически важных бизнес-задач.

Сравнительный анализ архитектурных подходов.

Результаты анализа представлены в виде сравнительной таблицы (табл. 1) и сопровождаются текстовыми обоснованиями для каждого критерия.

Таблица 1. Сводная таблица аналогов

Критерии	Монолитная архитектура	Клиент-серверная архитектура	Микросервисная архитектура	Сервис-ориентированная архитектура (SOA)	Serverless-архитектура
Простота разработки	+	+	–	–	+-
Масштабируемость	–	+-	+	+	+

Стоимость внедрения	+	+	–	–	+-
Гибкость	–	+-	+	+	+-
Устойчивость к отказам	–	+-	+	+	+-
Поддерживаемость	–	+-	+	+	+-
Интеграция с внешними системами	–	+-	+	+	+-

Обоснование сравнительных характеристик.

Для объективной оценки архитектурных подходов необходимо пояснить, почему те или иные решения получили определённые значения по каждому критерию. Обоснование каждого из критериев по порядку:

1. Простота разработки.

Наиболее проста реализация у монолитной и клиент-серверной архитектур: они хорошо изучены, требуют меньше инфраструктурных решений, а весь функционал сосредоточен в одном приложении или на двух уровнях (клиент и сервер). Serverless-архитектура также может быть достаточно простой для начала, так как она абстрагирует большинство инфраструктурных задач, но требует более глубокого понимания остротки взаимодействий между бессерверными функциями и их лимитами (например, cold start). Микросервисная и SOA-архитектуры значительно сложнее: необходимо продумывать взаимодействие между сервисами, их автономность, интерфейсы и согласованность. Это требует более высокой квалификации и больших временных затрат на разработку.

2. Масштабируемость.

Монолит масштабируется плохо – увеличение нагрузки требует масштабирования всего приложения. В клиент-серверной архитектуре можно масштабировать серверную часть через балансировщики, но это ограниченный подход. Serverless-архитектура автоматически масштабирует функции в зависимости от нагрузки, предоставляя высокую гибкость без необходимости в дополнительной инфраструктуре.

Микросервисы и SOA обеспечивают отличную масштабируемость, так как каждый сервис может масштабироваться независимо, в зависимости от своей нагрузки и приоритета [13]. Микросервисная архитектура позволяет масштабировать не только серверную часть, но и пользовательский интерфейс за счёт подхода микро-фронтендов [4]. Интерфейс разбивается на независимые модули, каждый из которых может разрабатываться, обновляться и масштабироваться отдельно, что особенно важно при одновременной поддержке разных ролей (врачи, пациенты, аптеки и т. д.).

3. Стоимость внедрения.

Минимальные затраты характерны для монолита [9, с. 223] и клиент-серверной архитектуры – они не требуют сложной инфраструктуры и дорогостоящих инструментов. Serverless может быть дешевле на начальной стадии, поскольку требует минимальных затрат на инфраструктуру, так как оплачиваются только фактические ресурсы, использованные для выполнения функций. Однако с ростом нагрузки, когда количество запросов и продолжительность выполнения функций увеличивается, затраты могут существенно возрасти, так как оплата производится за каждый запрос и время работы функции [7, с. 55]. Микросервисная [4, с. 42] и SOA-архитектуры значительно дороже: нужны дополнительные компоненты (шины данных, API-шлюзы, оркестрация, CI/CD) и постоянный мониторинг.

4. Гибкость.

Монолит имеет наименьшую гибкость: любое изменение влияет на всю систему. В клиент-серверной архитектуре клиент и сервер можно развивать отдельно, но взаимодействие между ними накладывает ограничения. Serverless-архитектура позволяет гибко добавлять и изменять отдельные функции, не затрагивая всю систему, что дает умеренную гибкость. Микросервисы [3, с. 26] и SOA дают максимальную гибкость – можно добавлять новые сервисы без затрагивания существующих, а также перерабатывать отдельные компоненты [14].

5. Устойчивость к отказам.

Монолит крайне уязвим: сбой в одной части может остановить всю систему. Клиент-сервер имеет чуть лучшую устойчивость, но при отказе сервера теряется вся функциональность. В Serverless-архитектуре отказ одного компонента не влияет на остальные, так как функции независимы и могут быть автоматические восстановлены. Микросервисы и SOA обеспечивают высокую устойчивость: сбой одного сервиса не влияет на остальные, а механизмы мониторинга и восстановления позволяют быстро реагировать на инциденты.

6. Поддерживаемость.

Монолит сложен в поддержке по мере роста проекта – кодовая база становится перегруженной. Клиент-серверная архитектура поддерживается проще при небольшой функциональности, но становится громоздкой при расширении. Serverless-архитектура предлагает независимые функции, которые легко обновляются и поддерживаются без необходимости вмешиваться в большую кодовую базу [15]. Микросервисная и SOA-архитектуры обеспечивают лучшую поддерживаемость – каждый сервис можно сопровождать отдельно, назначив за него отдельную команду.

7. Интеграция с внешними системами.

Монолит не рассчитан на активную интеграцию: подключение внешних API требует серьезной доработки [16]. В клиент-серверной архитектуре интеграция возможна через серверную часть, но требует явной реализации всех интерфейсов. Serverless-архитектура интегрируется через API и события [17], что позволяет легко подключать внешние системы, но требует правильной настройки взаимодействий. Микросервисы и SOA изначально спроектированы для взаимодействия через API, сервисные шины и сообщения, что делает интеграцию максимально гибкой и удобной.

Заключение.

Обзор архитектурных подходов показал, что выбор архитектуры для построения информационной системы автоматизации получения жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должен зависеть от масштабов проекта, требований к гибкости и способности системы интегрироваться с внешними структурами. На начальных этапах разработки, при ограниченном числе пользователей, возможно использование монолитной или клиент-серверной архитектуры для быстрого запуска и проверки концепции. Клиент-серверная архитектура позволяет четко разделить пользовательский интерфейс и серверную логику, обеспечивая централизованное управление данными и поддержку при небольших нагрузках.

Однако для дальнейшего масштабирования, обеспечения устойчивости к отказам и расширения функциональности целесообразно переходить к более сложным архитектурам – микросервисной или сервис-ориентированной (SOA). Сервис-ориентированная архитектура позволяет строить систему на основе взаимодействующих сервисов с четкими контрактами, что упрощает интеграцию с внешними медицинскими, государственными и фармацевтическими системами, а также повышает модульность и управляемость крупномасштабных решений.

Микросервисная архитектура представляется наиболее перспективной для систем ЖНВЛП в долгосрочной перспективе благодаря своей гибкости, масштабируемости и готов-

ности к событийным сценариям – например, автоматическому оповещению пациентов о продлении рецепта или изменении статуса брони в аптеке.

Serverless-подход может быть эффективным дополнением для реализации отдельных событийных процессов, облегчая нагрузку на основную систему.

Таким образом, эффективное проектирование архитектуры цифровой медицинской системы требует баланса между требованиями к надежности, гибкости и экономичности решений на каждом этапе развития проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белугин, Д.С. Анализ архитектурных подходов к разработке веб-приложений // Наукосфера. 2023. № 5-2. С. 198-202.
2. Герсонская И.В. Система здравоохранения в России: основные проблемы и возможные пути их решения // Вестник ЧелГУ. 2023. №3 (473). С. 53-63.
3. Гольчевский Ю.В. Актуальность использования микросервисов при разработке информационных систем / Ю.В. Гольчевский, А.В. Ермоленко // Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1: Математика. Механика. Информатика. 2020. № 2(35). С. 25-36.
4. Городничев М.Г., Полонский Р.В. Оценка возможности использования микросервисной архитектуры при разработке пользовательских интерфейсов клиент-серверного программного обеспечения // Экономика и качество систем связи. 2020. № 3 (17). С. 33-43.
5. Архитектура медицинских информационных систем нового поколения / О.Э. Карпов [и др.] // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2019. № 3. С. 126-134.
6. Интеграция с внешними информационными системами: особенности многопрофильного медицинского учреждения / О.Э. Карпов [и др.] // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2018. № 4 (13). С. 4-9.
7. Коновалов Г.Г. Преимущества и перспективы Serverless-архитектуры в разработке приложений // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 113-6. С. 54-56.
8. Копелиович Д.И. Микросервисная архитектура как разновидность сервис-ориентированной архитектуры / Д.И. Копелиович, М.А. Кургуз, В.В. Лебедев // Наукосфера. 2022. № 4-2. С. 230-235.
9. Кирьянов В.А. Анализ использования микросервисной и монолитной архитектур в современной разработке и поддержке веб-приложений / В.А. Кирьянов, К.А. Буторин, А.А. Сухов // Наукосфера. 2023. № 12-1. С. 219-224.
10. Назарков Д.А. Сравнительный анализ монолитной и микросервисной архитектур информационных систем / Д.А. Назарков, А.В. Тельшев // Дневник науки. 2019. № 5(29). С. 48.
11. Рыбалкина Е.С. Роль микросервисной архитектуры в организации взаимодействия бэкенда и фронтенда в разработках решений управления организационными системами / Е.С. Рыбалкина, Б.В. Мартынов // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. 2024. № 3. С. 61-68.
12. Четырехкратное увеличение числа случаев заболевания диабетом во всем мире за последние десятилетия требует неотложных мер // Всемирная организация здравоохранения. URL: <https://www.who.int/ru/news/item/13-11-2024-urgent-action-needed-as-global-diabetes-cases-increase-four-fold-over-past-decades> (дата обращения: 25.04.2025).
13. Service-Oriented Architecture vs. Microservices: Choosing the Right Option // OpenLegacy URL: <https://www.openlegacy.com/blog/service-oriented-architecture-vs-microservices>.
14. Google Cloud. URL: <https://cloud.google.com/discover/what-is-serverless-architecture>.
15. iFellow. URL: <https://ifellow.ru/media-center/serverless-arkhitektura-rukovodstvo-po-primeneniyu-i-preimushchestvam>.
16. Aws.amazon. URL: <https://aws.amazon.com/ru/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture>.
17. Yandex Cloud. URL: <https://yandex.cloud/ru/blog/posts/2023/11/about-serverless>.

Поступила в редакцию: 30.04.2025
Принята в печать: 16.06.2025

© Попов М.Д., 2025.